

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ

Юлдашев Абдумалик Жахонгирович¹

Маликов Музаффар Абдурасулович¹

курсант 3-го курса Академии МВД
Республики Узбекистан¹

Старший преподаватель кафедры
Оперативно-розыскной деятельности,
подполковник РУз, г.Ташкент¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19159303>

Аннотация: статья посвящена историческому исследованию становления и развития оперативного внедрения как оперативно-розыскного мероприятия. Авторы рассматривают основные этапы формирования данного института: от практики тайной агентуры в дореволюционной России до его законодательного закрепления в современном праве Республики Узбекистан. Анализируются ключевые исторические периоды, оказавшие определяющее влияние на содержание, методы и правовую регламентацию оперативного внедрения.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативное внедрение; история оперативно-розыскной деятельности; агентурная работа; тайная полиция; законодательное регулирование.

Оперативное внедрение как метод получения информации о преступной деятельности имеет глубокие исторические корни. Задолго до появления законодательного термина и научного осмысления данного явления государства прибегали к практике тайного проникновения в преступную среду в целях её нейтрализации. История становления оперативного внедрения неразрывно связана с историей государственных институтов, призванных обеспечивать общественный порядок и безопасность. Изучение данного исторического процесса представляет значительный научный интерес,

поскольку позволяет глубже понять природу современных правовых форм оперативного внедрения, выявить закономерности их развития и определить перспективы дальнейшего совершенствования. Актуальность историко-правового анализа оперативного внедрения обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, историческое исследование позволяет установить преемственность между различными формами тайного сыска и современными оперативно-розыскными мероприятиями, что способствует более точному пониманию их сущности. Во-вторых, обращение к опыту прошлого открывает возможность для критического переосмысления действующих правовых норм и выработки предложений по их совершенствованию. В-третьих, сравнительно-исторический подход позволяет выявить универсальные закономерности, характерные для развития института оперативного внедрения в различных правовых системах. Практика тайного проникновения в преступные и политически неблагонадёжные организации имеет многовековую историю. Ещё в эпоху Древнего мира правители использовали осведомителей и тайных агентов для контроля за деятельностью потенциальных противников. Однако как относительно систематизированная практика оперативное внедрение начало складываться значительно позже — в период формирования централизованных государств и профессиональных полицейских структур. В России институт тайной агентуры получил наибольшее развитие в XIX — начале XX века в деятельности политической полиции — Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, а впоследствии — Департамента полиции. Особую роль в становлении агентурной работы сыграло охранное отделение, сформировавшее разветвлённую сеть внутренней агентуры в революционных организациях. По существу, именно в этот период была заложена методологическая основа того, что впоследствии получило наименование

оперативного внедрения. Ключевым инструментом охранных отделений являлось внедрение секретных сотрудников — «агентов-провокаторов» в терминологии того времени — в ряды революционных партий и иных организаций, находившихся под наблюдением. Наиболее известным примером подобного рода деятельности является случай Евно Азефа, занимавшего руководящие позиции в партии эсеров и одновременно сотрудничавшего с охранным отделением. Данный пример наглядно иллюстрирует как эффективность метода внедрения, так и сопряжённые с ним серьёзные правовые и нравственные проблемы.

Вместе с тем деятельность внедрённых агентов в дореволюционный период не имела чёткого правового регулирования. Их использование осуществлялось на основе ведомственных инструкций и распоряжений, не поддававшихся систематизации и лишённых законодательного закрепления. Это порождало произвольность в применении метода внедрения и создавало условия для злоупотреблений. Показательно, что именно отсутствие правовых ограничений для деятельности агентуры стало одним из оснований для её широкой критики в научной и общественной мысли того времени. После революции 1917 года и установления советской власти институт тайной агентуры претерпел существенную трансформацию. Новые органы государственной безопасности — ВЧК, а затем ОГПУ и НКВД — унаследовали многие методы работы царской охранки, адаптировав их к новым условиям и задачам. В этот период внедрение в преступные и антисоветские организации стало одним из основных инструментов оперативной работы. Принципиально важным для понимания советского этапа развития оперативного внедрения является то обстоятельство, что в данный период оно применялось чрезвычайно широко — как в сфере противодействия уголовной преступности, так и в политической сфере. При

этом на протяжении большей части советской истории оперативно-розыскная деятельность в целом и оперативное внедрение в частности оставались практически за пределами правового регулирования: их методы и порядок применения определялись исключительно ведомственными нормативными актами, составлявшими государственную тайну. Определённые изменения наметились в 1950–1960-е годы, когда в рамках общей тенденции к укреплению социалистической законности были предприняты попытки упорядочить отдельные аспекты оперативно-розыскной деятельности. Тем не менее вплоть до принятия первого союзного закона об оперативно-розыскной деятельности оперативное внедрение продолжало существовать преимущественно в форме ведомственной практики, лишённой надлежащего нормативного оформления. Существенный вклад в теоретическое осмысление оперативного внедрения в советский период внесли такие учёные, как А.Г. Лекарь, Д.В. Ривман, А.Г. Маркушин, заложившие основы научной концепции данного ОРМ. В рамках советской теории оперативно-розыскной деятельности сформировалась традиция рассматривать оперативное внедрение как один из наиболее сложных и ответственных методов агентурной работы, требующих особой квалификации исполнителей и тщательного оперативного планирования [7, с. 188]. Принципиальный перелом в правовом регулировании оперативного внедрения произошёл в постсоветский период, когда государства — правопреемники СССР приступили к формированию собственного законодательства об оперативно-розыскной деятельности. В России первым нормативным актом, закрепившим оперативное внедрение на законодательном уровне, стал Закон РСФСР «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» 1992 года. В 1995 году ему на смену пришёл ныне действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», прямо включивший оперативное

внедрение в перечень оперативно-розыскных мероприятий. Аналогичные процессы протекали и на постсоветском пространстве в целом. В Республике Узбекистан законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности осуществляется на основании Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»¹, закрепившего оперативное внедрение в системе оперативно-розыскных мероприятий. Принятие данного закона ознаменовало переход от преимущественно ведомственного к законодательному регулированию ОРД, что в значительной мере повысило правовые гарантии как для субъектов внедрения, так и для лиц, в отношении которых осуществляется данное мероприятие.

Законодательное закрепление оперативного внедрения имело важнейшее значение для его последующего теоретического осмысления. Именно в 1990-е — 2000-е годы оперативное внедрение стало предметом активного научного исследования. В работах Е.С. Дубоносова [3, с. 251], С.И. Захарцева [5, с. 134], А.Г. Маркушина [7, с. 190], А.Ю. Шумилова [12, с. 246] были сформулированы основные подходы к понятию, сущности и содержанию данного ОРМ, получившие широкое распространение в современной доктрине. Важной тенденцией данного периода стало постепенное распространение международных стандартов в сфере проведения тайных оперативных мероприятий. Европейский суд по правам человека выработал ряд критериев допустимости оперативного внедрения, в том числе требования о его соразмерности, наличии судебного или иного независимого контроля, недопустимости провокации преступления. Данные стандарты оказали существенное влияние на развитие национального законодательства многих государств, включая страны постсоветского пространства.

На современном этапе развитие оперативного внедрения определяется рядом взаимосвязанных тенденций. Прежде всего следует отметить усиление

правовой регламентации данного ОРМ: законодатель последовательно уточняет основания, условия и порядок его проведения, стремясь обеспечить баланс между эффективностью оперативной деятельности и соблюдением прав личности. В частности, в ряде государств введён судебный контроль за проведением отдельных форм оперативного внедрения, что свидетельствует о восприятии международных стандартов в данной сфере. Другой значимой тенденцией является расширение сферы применения оперативного внедрения. Если исторически данный метод использовался преимущественно в отношении организованных преступных групп и террористических организаций, то в настоящее время он находит применение и в сфере противодействия коррупции, экономическим преступлениям, незаконному обороту наркотических средств и киберпреступности. Указанное расширение сферы применения влечёт необходимость адаптации правового регулирования к специфике новых объектов оперативного внедрения. Существенную роль в современном развитии оперативного внедрения играет внедрение новых технологий. Цифровизация общественных отношений порождает новые формы преступной деятельности, осуществляемой в виртуальном пространстве, что требует разработки специальных методов оперативного внедрения в киберсреду. В ряде государств уже предприняты попытки законодательного урегулирования так называемого «цифрового внедрения» — участия оперативных сотрудников или их агентов в деятельности преступных сообществ, функционирующих в сети Интернет. Немаловажное значение для современного этапа развития оперативного внедрения имеет и тенденция к его международно-правовой унификации. В условиях транснационального характера организованной преступности и терроризма всё большую актуальность приобретает вопрос о проведении совместных операций с внедрением, а также о взаимном признании их результатов. Соответствующие

механизмы получают отражение в международных договорах и конвенциях о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Проведённое историко-правовое исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Во-первых, оперативное внедрение как метод получения информации о преступной деятельности имеет длительную историю, уходящую корнями в практику тайного сыска дореволюционного периода. Однако его оформление в качестве самостоятельного правового института произошло лишь в постсоветский период с принятием соответствующего законодательства. Во-вторых, каждый исторический этап развития оперативного внедрения характеризовался специфическими задачами, методами и степенью правовой регламентации, что отражало особенности государственного устройства и уровень развития правовой системы соответствующей эпохи. В-третьих, современный этап отличается усилением правовой регламентации оперативного внедрения, расширением сферы его применения и адаптацией к новым формам преступности. Историческое исследование оперативного внедрения свидетельствует о том, что наиболее острые проблемы, стоящие перед данным институтом сегодня, — обеспечение правовых гарантий субъектов внедрения, недопущение провокации преступления, разграничение законного внедрения и злоупотребления — не являются принципиально новыми. Они сопровождали практику тайного сыска на протяжении всей её истории. Именно поэтому обращение к историческому опыту представляется не только теоретически значимым, но и практически необходимым для совершенствования правового регулирования оперативного внедрения в Республике Узбекистан и других государствах постсоветского пространства.

¹ ЗРУ "Об оперативно-розыскной деятельности":

<https://lex.uz/uz/docs/2106527?ONDATE=14.03.2024>

REFERENCES:

1. Алгазин И.И. Оперативное внедрение: место в структуре оперативно-розыскной деятельности / И.И. Алгазин, Д.Б. Панюшин // Юридические науки и правоохранительная практика. 2011. № 4 (18). С. 71–76.
2. Вагин О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов: учебно-практическое пособие / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. 119 с.
3. Дубонос Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2012. 415 с.
4. Железняк Н.С. «Чёрные дыры» и «белые пятна» Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: монография. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. 64 с.
5. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: общие положения. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 259 с.
6. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ: учеб. пособие. 4-е изд., доп. М.: Юрлитинформ, 2014. 256 с.
7. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2012. 399 с.
8. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб.: Питер, 2003. 235 с.
9. Смушкин А.Б. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / А.Б. Смушкин, Е.В. Китрова, В.А.

- Кузьмин. М.: ГроссМедиа: Росбук, 2008. 232 с.
10. Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. М.: Норма: Инфра-М, 2017. 712 с.
11. ЗРУ "Об оперативно-розыскной деятельности":
<https://lex.uz/uz/docs/2106527?ONDATE=14.03.2024>
12. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. 375 с.